

Приймакова Ю.А.,
аспірант кафедри економіки підприємства,
Науковий керівник: **Бурлуцький С.В.**, д.е.н.,
завідуючий кафедрою економіки підприємства,
ДВНЗ «Донбаська державна машинобудівна академія»

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ БАГАТОРІВНЕВОЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

В економічній літературі наведено велику кількість різних визначень поняття «людський капітал». Найбільш продуктивним є наступне: «Людський капітал - це сформований в результаті інвестицій і накопичений людиною певний запас здоров'я, знання, навичок, здібностей, мотивації, які ведуть до зростання кваліфікації робітника, доцільно використовуються в тій або іншій сфері суспільного відтворення, сприяють зростанню продуктивності і якості його праці і тим самим ведуть до зростання заробітків даної людини» [1]. Складність даного поняття пояснюється тим, що людський капітал є найбільш складною формою капіталу. Взаємозв'язок фінансового результату діяльності, конкуренто-спроможності та майбутніх можливостей розвитку, які обумовлюються зв'язками інноваційних, інвестиційних, інформаційних процесів та інтелектуалізації суспільства зі станом людського капіталу в державі потребує дієвих інструментів для прийняття обґрунтованих рішень стосовно його формування та розвитку.

Саме тому, одним з актуальних питань сучасних економічних досліджень є людський капітал, ефективність функціонування якого залежить від створених умов оцінки, використання та розвитку, які повинні бути побудовані на вимірі його цінності.

Сучасна концепція людського капіталу була сформована на початку 1960-х рр., коли були опубліковані роботи Теодора Шульца та Гері Беккера [2, 3]. Надалі її розвитком стало дослідження питань обґрунтування доцільності інвестицій в людину.

Теоретико-методологічним засадам сутності людського капіталу серед вітчизняних вчених присвячені дослідження В.Антонюк, М.Ажажа, Н.Гавкалової, Г.Назарова, Н.Маркової, Н.Верхоглядової та ін. Однак слід відзначити, що незважаючи на досить глибокі дослідження, їй досі приділено недостатньої уваги аспектам формування багаторівневої системи оцінки людського капіталу, як економічного ресурсу організації. Ця оцінка може бути корисна, як один з засобів опису даного ресурсу для комерційних цілей, таких як фінансова звітність, фінансове управління і прийняття управлінських рішень.

Перспектива визначення формування теоретичного фундаменту системи багаторівневої фінансової оцінки людського капіталу, яка будується на дослідженні дискусійних питань теорії та удосконаленні класифікації людського капіталу. Це необхідно для стратегічного управління людськими

ресурсами. Вимірювання людського капіталу служить основою прийняття рішень управління людським капіталом. Це означає виявлення драйверів управління людським капіталом.

В економічній теорії людський капітал вивчався і досліджувався на декількох організаційних рівнях. На індивідуальному рівні були зосереджені дослідження в області економіки і психології людського капіталу [3, 4, 5]. Людський капітал організації на рівні фірми був зосереджений на дослідженні стратегічного управління [6]. Пізніші дослідження почали визнавати, що людський капітал за своєю природою є багаторівневим явищем [7].

Людський капітал має досить складну внутрішню структуру, і кожен її елемент на різних рівнях оцінюється певним комплексом показників. Відповідно до рівнів агрегування та аналізу виділяють наступні групи показників:

- на мікрорівні - для характеристики людського капіталу окремих індивідів і підприємств;
- на мезорівні - для характеристики людського капіталу великих корпорацій і регіонів;
- на макрорівні - для характеристики сукупного людського капіталу в масштабах національної економіки.

Багаторівнева модель ресурсів людського капіталу передбачає, що індивідуальні знання, навички, здібності і інші характеристики фізичних осіб включаються в колективні ресурси людського капіталу [8].

Людський капітал нижчого рівня бере свій початок в пізнанні, навчанні, навичках, поведінці та інших характеристиках окремих фізичних осіб. Індивідуальний людський капітал виробляє знання та інновації. Потім індивідуальний людський капітал посилюється від взаємодії з середовищем, і проявляється як людський капітал більш високого рівня в якості колективного явища - людський капітал організації, національний людський капітал та наднаціональний людський капітал. При цьому проявляється колективний феномен людського капіталу і одночасно залишаючись частиною індивідуального людського капіталу.

Рішення проблем ефективного використання та підвищення рівня людського капіталу в контексті розвитку людського капіталу, передбачає узгодженість дій і стратегій його розвитку на всіх рівнях [7]. На рис.1 представлений підхід Цимбаленко Н.В. [7] до визначення ієрархічного взаємозв'язку рівнів формування людського капіталу. При багаторівневій моделі в ресурси людського капіталу відповідного рівня втілені знання, навички, здібності і інші характеристики фізичних осіб в рамках колективного людського капіталу на даному рівні. Людський капітал будь-якого рівня не відділимий від його носіїв - працівників окремої організації (фірми) або населення регіону або країни.

Рис.1 Ієрархічний взаємозв'язок рівнів формування людського капіталу
Джерело: побудовано автором на основі опрацювання [7]

В залежності від рівня розвитку відбуваються зміни в самому людському капіталі. В результаті чого відбуваються зміни в характері ресурсу, а це призводить до змін фінансової вартості людського капіталу. Природа його вищого рівня і його відносини з результатами продуктивності більш різко відрізняються від людського капіталу нижчих рівнів походження. Щоб розрізнити людський капітал різних організаційних рівнів, необхідно використовувати цей термін тільки для застосування на індивідуальному рівні, на сукупному рівні організації, регіону, країни доцільно застосовувати інший термін - ресурс людського капіталу.

До задачі вимірювання людського капіталу на мікрорівні відноситься ідентифікація і виділення значення ресурсу від інших активів організації. Значення людського капіталу низького рівня становить сукупну конструкцію доходу, який створюється кожним працівником, а потім об'єднується в капітал даного рівня. Для оцінки людського капіталу використовують два основні методи. Виділяють вартісну і натуральну оцінку людського капіталу. На сьогоднішній день в теорії і практиці спостерігається відрив вартісної оцінки від натуральної.

Одним з найбільш простих вартісних методів є вимір людського капіталу в людино-роках навчання: чим більше часу витрачено на освіту людини, чим вище рівень його освіти, тим більшим людським капіталом він володіє. Однак, даний метод не враховує, наприклад, продуктивність праці, яка у людей, що мають приблизно однакову освіту, може мати відчутні відмінності.

Людський капітал, оцінений в натуральному вираженні, зазвичай називають трудовим потенціалом. Трудовий потенціал характеризується сукупною здатністю його трудових ресурсів до виробництва максимально можливого в даних економічних і соціальних умовах обсягу продуктів і послуг, необхідних для задоволення потреб і забезпечення поступального розвитку

економіки. Дане визначення орієнтує на статистичний облік як чисельності трудових ресурсів, так і якісного складу трудового потенціалу, ефективності його використання, тобто на чітке відмежування трудового потенціалу як соціально-економічної категорії від його носія - трудових ресурсів.

При оцінці трудового потенціалу необхідна характеристика його кількісної та якісної сторін. Для характеристики трудового потенціалу з кількісної сторони використовуються такі показники, як:- чисельність промислово-виробничого персоналу і персоналу непромислових підрозділів; кількість робочого часу, яке можна відпрацювати при нормальному рівні інтенсивної праці та ін.. Якісна характеристика трудового потенціалу спрямована на оцінку: фізичного і психологічного потенціалу працівників підприємства (здатність і схильність до праці - стан здоров'я, фізичний розвиток, витривалість і т.п.); обсягу загальних і спеціальних знань, трудових навичок і умінь, що обумовлюють здатність до праці певної якості (освітній і кваліфікаційний рівні, фундаментальність підготовки і т.п.) та ін.; «якості» членів колективу як суб'єктів господарської діяльності (відповідальність, свідомо зрілість, інтерес, причетність до економічної діяльності підприємства та ін.) та ін.

Висновки. При викладенні матеріалу виділені основні теоретичні аспекти формування системи оцінки людського капіталу. В період трансформаційних процесів економіки, епоху економіки знань, слід зауважити, що на першому плані якість життя населення, показниками якої є рівень розвитку соціального капіталу. Накопичення в суспільстві людського капіталу - це тривалий інвестиційний процес, тому основними вкладеннями в нього може займатися не тільки держава, а і окремі колективи, і особистості.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Дятлов С.А. Теория человеческого капитала: учеб.пособие. СПб., 1996
2. Becker, G. S. 1964. Human capital. New York: Columbia University Press
3. Schultz, T. W. 1961. Investment in human capital. American Economic Review, 51: p.1-17
4. Barney, J. B. 1991. Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17: p.99-120
5. Coff, R., & Kryscynski, D. 2011. Invited editorial: Drilling for micro-foundations of human capital-based competitive advantages. Journal of Management, 37: p.1429-1443
6. Ployhart, R. E., & Moliterno, T. P. 2011. Emergence of the human capital resource: A multilevel model. Academy of Management Review, 36: p. 127-150
7. Цимбаленко Н.В. Оценка персонала в системе управления человеческим капиталом предприятия. *Россия на пути выхода из экономического кризиса: сборник научных статей*, под общей редакцией проф. В.В. Тумалева. – СПб.: НОУ ВПО «Институт бизнеса и права», 2010. Вып.8. - 330 с.